

UDK 3622411062

KARBON MONOKSID (CO) NING INSON FIZIOLOGIYASIGA VA SALOMATLIGIGA BO'LGAN TOKSIKOLOGIK TA'SIRI

*Turdiyev To'ymurod O'tkir o'g'li, Email: turdiyevtuymurod92@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0003-5191-7927>*

Abu Ali Ibn Sino nomida Buxoro Davlat tibbiyot instituti, O'zbekiston, Buxoro sh. A.Navoiy ko'chasi 1 [Tel:+998\(65\) 223-00-50](tel:+998(65)223-00-50) e-mail: mail.bsmi.uz

Rezyume

Karbon monoksid (CO) inson organizmiga turli yo'llar orqali kirib, fiziologik tizimlarga sezilarli darajada toksik ta'sir ko'rsatadi. Nafas yo'li orqali organizmga tushgan CO gemoglobinga yuqori affinitet bilan birikib, oksigen tashilishini cheklaydi, bu esa gipoksemiya va keyinchalik to'qimalar darajasida gipoksiyaga olib keladi. Ushbu maqolada karbon monoksidning biologik tizimlarga, xususan, yurak-qon tomir, markaziy nerv tizimi hamda nafas olish tizimiga bo'lgan ta'siri tahlil qilinadi. Shuningdek, CO toksikligining patofiziologik mexanizmlari, uning surunkali ta'siri natijasida yuzaga keladigan kasalliklar — yurak ishemik kasalliklari, nevrologik disfunktsiyalar va boshqa sistemik buzilishlar keng muhokama qilinadi. Maqolada, shuningdek, karbon monoksidning organizmga kirishini oldini olish bo'yicha profilaktik chora-tadbirlar hamda mavjud detoksikasiya va davolash usullari ko'rib chiqiladi. Tadqiqot CO ta'sirining inson salomatligi uchun xavflilik darajasini aniqlash va uning oldini olishning dolzarbligini asoslab beradi.

Kalit so'zlar: karbon monoksid, gipoksiya, markaziy nerv tizimi, yurak-qon tomir tizimi, gepatotoksiklik, taloq, miya.

"TOXICOLOGICAL EFFECT OF CARBON MONOXIDE (CO) ON HUMAN PHYSIOLOGY AND HEALTH"

Turdiyev Tuymurod Otkir oglu, Email: turdiyevtuymurod92@gmail.com <https://orcid.org/0009-0003-5191-7927>

*Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali Ibn Sino, Uzbekistan, Bukhara city.
A.Navoiy street 1 [Tel:+998\(65\) 223-00-50](tel:+998(65)223-00-50) e-mail: mail.bsmi.uz*

Abstract

Carbon monoxide (CO) enters the human body through various routes and has a significant toxic effect on physiological systems. CO, which enters the body through the respiratory tract, binds with high affinity to hemoglobin, limiting oxygen transport, which leads to hypoxemia and subsequently to hypoxia at the tissue level. This article analyzes the effects of carbon monoxide on biological systems, in particular, the cardiovascular, central nervous system, and respiratory systems. It also extensively discusses the pathophysiological mechanisms of CO toxicity, diseases resulting from its chronic effects - ischemic heart disease, neurological dysfunctions, and other systemic disorders. The article also reviews preventive measures to prevent carbon monoxide from entering the body, as well as existing detoxification and treatment methods. The study substantiates the relevance of determining the level of danger of CO exposure to human health and its prevention.

Keywords: carbon monoxide, hypoxia, central nervous system, cardiovascular system, hepatotoxicity, spleen, brain.

«ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ОКСИДА УГЛЕРОДА (СО) НА ФИЗИОЛОГИЮ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА»

Турдиев Туймурод Утқур угли, Email: turdiyevtuymurod92@gmail.com <https://orcid.org/0009-0003-5191-7927>

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сины,
Узбекистан, г. Бухара, ул. А. Навои. 1 Тел: +998 (65) 223-00-50 e-mail: mail.bsmi.uz

Резюме

Оксид углерода (СО) попадает в организм человека различными путями и оказывает значительное токсическое воздействие на физиологические системы. Поступающий в организм через дыхательные пути СО связывается с гемоглобином с высоким сродством, ограничивая транспорт кислорода, что приводит к гипоксемии и последующей гипоксии на тканевом уровне. В статье анализируется воздействие оксида углерода на биологические системы, в частности на сердечно-сосудистую, центральную нервную и дыхательную системы. Широко обсуждаются также патофизиологические механизмы токсичности СО, заболевания, возникающие в результате его хронического воздействия: ишемическая болезнь сердца, неврологические нарушения и другие системные расстройства. В статье также рассматриваются профилактические меры по предотвращению попадания угарного газа в организм, а также существующие методы детоксикации и лечения. В исследовании обосновывается важность определения уровня риска для здоровья человека от воздействия СО и его профилактики.

Ключевые слова: оксид углерода, гипоксия, центральная нервная система, сердечно-сосудистая система, гепатотоксичность, селезенка, мозг.

Endogen karbon monoksid metabolizmining buzilishi bir qator patologik holatlarning patogeneza muhim o'rin tutadi. Xususan, ushbu molekulaning me'yoriy darajasidagi disbalansi neyrodegenerativ kasalliklar, aterosklerotik jarayonlar, arterial gipertenziya, yurak yetishmovchiligi hamda surunkali yallig'lanish bilan kechuvchi kasalliklar bilan bevosita bog'liqdir. Karbon monoksidning organizmdagi fiziologik va patofiziologik funksiyalarini chuqur o'rganish, ushbu gazomediyatordan foydalanishga asoslangan innovatsion terapevtik strategiyalarni ishlab chiqishda istiqbolli yo'nalishlardan biri sifatida qaralmoqda.

Biosintez

Endogen karbon monoksid (СО) organizmda **gem oksigenaza (HO)** fermentining ishtirokida **protogem IX** ning oksidlovchi parchalanishi natijasida hosil bo'ladi. Protogem IX esa, o'z navbatida, **gem saqlovchi oqsillar** — gemoglobin, miyoglobulin va sitoxromlarning katabolizmi davomida hosil bo'ladigan intermediardir. **HO fermenti** α -metilen ko'prigini oksidlovchi fermentativ degradatsiya orqali protogem IX molekulasini parchalab, natijada **karbon monoksid, biliverdin IX α va erkin Fe²⁺ ionlarini** hosil qiladi. Yuzaga kelgan biliverdin IX α esa **biliverdin reduktaza** fermenti ta'sirida **bilirubin IX α** ga qaytariladi. Sutemizuvchilarda HO fermentining uchta izoformasi — **HO-1, HO-2 va HO-3** aniqlangan bo'lib, ular gemning oksidlovchi parchalanishiga javobgardir. Ular orasida:

- **HO-1** – induksiyalanuvchi izoforma bo'lib, uning gen ekspressiyasi yallig'lanish, oksidlovchi stress, gipoksiya va og'ir metall ionlari kabi turli patofiziologik omillar ta'sirida sezilarli darajada ortadi;

- **HO-2** – konstitutsiyaviy tarzda ekspressiyalanadigan izoforma bo'lib, fiziologik sharoitlarda gem metabolizmini ta'minlaydi;
- **HO-3** – nisbatan yaqinda aniqlangan va uning molekulyar xususiyatlari to'liq tavsiflanmagan. Biroq, mavjud ma'lumotlarga ko'ra, HO-3 ning protogem IX ga nisbatan **Michaelis konstantasi (Km)** HO-1 va HO-2 ga nisbatan yuqoriroqdir, bu esa uning substratga nisbatan past affinitetga ega ekanligini ko'rsatadi.

HO-1 genining transkripsion faolligi murakkab ko'p bosqichli regulyatsiya mexanizmlari bilan boshqariladi. Ushbu ferment ekspressiyasiga turli signal yo'llari, jumladan **NF- κ B**, **Nrf2/Keap1**, hamda boshqa transkripsion omillar vositachilik qiladi. HO-1 ekspressiyasining faollashuvi organizmning oksidlovchi stressga, yallig'lanishga va gemning ortiqcha to'planishiga qarshi himoya javobi sifatida qaraladi.

Biologik faollik

Gemoksigenaza (HO) fermentining katalitik reaksiyasi natijasida hosil bo'ladigan uchta asosiy mahsulot — **biliverdin**, **karbon monoksid (CO)** va **ikki valentli temir (Fe²⁺)** — yuqori biologik faollikka ega moddalardir. **Biliverdin** va uning reduksiyalangan shakli — **bilirubin** — organizmda kuchli **endogen antioksidantlar** sifatida faoliyat yuritadi. Ular erkin kislorod radikallarini neytrallash va oksidlovchi stress darajasini kamaytirish orqali hujayralarni oksidlovchi shikastlanishdan himoya qiladi. Bu jarayon hujayraviy gomeostazni saqlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Fermentatsiya jarayonida ajralib chiqadigan **erkin Fe²⁺ ionlari** esa o'z navbatida **Fenton reaksiyasi** orqali **gidroksil radikallari (•OH)** ning hosil bo'lishiga sabab bo'ladi, bu esa hujayra komponentlari, ayniqsa lipidlar, oqsillar va DNK uchun toksik ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, organizm ushbu ionlarning toksik ta'sirini **ferritin** kabi temir saqlovchi va tashuvchi oqsillar yordamida nazorat ostiga oladi. Ferritin, Fe²⁺ ionlari bilan bog'lanib, ularning erkin konsentratsiyasini kamaytiradi va mRNK stabilizatsiyasini ta'minlab, temir homeostazining saqlanishiga xizmat qiladi. Bu muvozanat organizmda temirning fiziologik darajada saqlanishini ta'minlab, oksidlovchi stressning kuchayishini oldini oladi. **HO-1 izoformasi** stress sharoitlarida (masalan, yallig'lanish, gipoksiya, og'ir metallar ta'siri) induksiyalanuvchi ferment bo'lib, uning faollashuvi organizmning himoya javobi sifatida qaraladi. Ushbu induksiya natijasida hosil bo'ladigan **biliverdin**, **karbon monoksid va erkin temir homeostazi tizimi** hujayralarni oksidlovchi stress, yallig'lanish va apoptozdan himoya qiladi. Karbon monoksidning past konsentratsiyalardagi sitoprotektiv xususiyatlari, jumladan, yallig'lanishga qarshi, antiapoptotik va antioksidant ta'sirlari HO-1 ni turli terapevtik yo'nalishlar uchun istiqbolli molekula sifatida ko'rsatadi.

Neyrotransmissiya

Gemoksigenaza (HO) fermenti normal fiziologik sharoitda asosan **miya**, **jigar**, **taloq va moyaklarda** yuqori darajada ifodalanadi. Ayniqsa, markaziy asab tizimida **endogen karbon monoksid (CO)** ning **gazsimon neyromodulyator** va **signalizatsiya molekulasi** sifatidagi roli ilk bor aniqlangan bo'lib, uning neyrotransmissiv jarayonlardagi ishtiroki ilmiy doiralar e'tiborini jalb qilgan. Shunga qaramay, **funksional HO-1 yoki HO-2 genlari yo'q qilingan transgen sichqon modellarida** olib borilgan eksperimental tadqiqotlar CO ning neyrotransmissiya mexanizmlaridagi roli to'g'risida hali ham to'liq yakuniy xulosalarga kelishga imkon bermagan. **1993-yilda** endogen CO ning odam organizmida **tabiiy gazotransmitter** sifatidagi roli haqidagi dastlabki dalillar e'lon qilinib, bu molekula **azot oksidi (NO)** va **vodorod sulfidi (H₂S)** bilan bir qatorda **uchta asosiy endogen gazotransmitterlardan biri** sifatida e'tirof etildi. Mazkur gazotransmitterlar — CO, NO va H₂S — turli to'qimalarda, jumladan markaziy va periferik asab tizimida **yallig'lanishga qarshi**, **vazodilatatsion** va **angiogen ta'sirlar** namoyon qilishi isbotlangan. Biroq **angiogenez** organizmda har doim ham foydali biologik jarayon sifatida

kechmasligi mumkin. Xususan, ushbu jarayon **malign neoplazmalar** o'sishini rag'batlantirishi va **retinal makula degeneratsiyasi** bilan bog'liq patologik o'zgarishlarni yuzaga keltirishi aniqlangan. Shu nuqtai nazardan, **chekish natijasida CO ning qon zardobidagi konsentratsiyasining fiziologik me'yordan bir necha barobar ortishi** retinal to'qimalarga toksik ta'sir ko'rsatib, **ko'z to'r pardasi shikastlanishi xavfini 4–6 baravar oshirishi** mumkin. Neyrotransmissiya jarayonlarida CO ning roli, ayniqsa, **uzoq muddatli potensiyalash (long-term potentiation, LTP)** kabi sinaptik plastisitet mexanizmlarida namoyon bo'ladi. Ba'zi sinapslarda **postsinaptik neyronlarga** kelgan signalga javoban **endogen karbon monoksid sintezlanadi**, bu esa **presinaptik neyronlarga** qayta signal yuborib, ularning faolligini kuchaytiradi. Ushbu qayta aloqa mexanizmi sinaptik mustahkamlanishni ta'minlaydi hamda **xotira shakllanishi va o'rganish jarayonlarida** ishtirok etadi. Biokimyoviy nuqtai nazardan, bu jarayon **solubl guanilat siklaza fermenti** orqali **siklik guanozin monofosfat (cGMP)** ning sintezi bilan bog'liq bo'lib, ushbu ikkilamchi signal molekulasida CO ning neyronlararo axborot uzatishdagi vositachilik rolini ta'minlaydi.

O't ajralishi va jigar funksiyasining regulyatsiyasi

So'nggi ilmiy tadqiqotlar **endogen karbon monoksid (CO)** ning **jigar mikrosirkulyatsiyasi tonusi va funksional holatini** regulyatsiya qiluvchi muhim molekula sifatidagi rolini aniqlagan. **Gem oksigenaza (HO)** fermentining izoformalari jigar to'qimasining turli hujayra turlarida farqli darajada ifodalanadi: **HO-2** — konstitutsiyaviy izoforma bo'lib, asosan **gepatotsitlarda** ifodalanadi, **HO-1** esa stress-induksiyalanuvchi izoforma bo'lib, ko'proq **Kupfer hujayralarida** aniqlanadi. Endogen CO ning jigar tizimidagi funksional ta'siri faqat mikrosirkulyatsiyaning regulyatsiyasi bilan cheklanmay, balki **o't sekretsiyasi, ksenobiotiklar metabolizmi, va detoksifikatsiya jarayonlarida** ham muhim rol o'ynaydi. CO bu jarayonlarga bir necha mexanizmlar orqali ta'sir ko'rsatadi, jumladan:

- **Sitoxrom P450 va sitoxromoksidazlar** faolligining pasayishi;
- **Gepatotsitlararo va parenximatoz bo'shliqlarning o'tkazuvchanligining oshishi**, bu esa ksenobiotiklarning o'zgarishsiz holda o't yo'llariga passiv diffuziyasini osonlashtiradi.

Ushbu mexanizm **sitoxrom fermentlarining ortiqcha sarflanishini cheklash, erkin radikallar hosil bo'lishini kamaytirish, va metabolik ortiqcha yuklanishdan** jigar hujayralarini himoya qilishda muhim fiziologik ahamiyat kasb etadi. Stress holatlarida, xususan **gipoksiya yoki endotoksemiya** sharoitida, **HO-1 ekspressiyasi induksiyalanadi**, bu esa CO ishlab chiqarilishini kuchaytiradi. Natijada, **o't ajralishi faollashadi** va uning **kimyoviy tarkibida sezilarli o'zgarishlar** kuzatiladi. Bu ta'sir **mikrosirkulyatsiyaning yaxshilanishi** orqali ham, **CO ning bevosita hepatotsitlarga ta'siri** orqali ham amalga oshadi. CO ning **vazodilatatsion xususiyatlari**, ayniqsa **jigar bo'lakchalari darajasida qon oqimining oshishiga** olib keladi. Qizig'i shundaki, bu vazodilatatsiya **guanilat siklaza-cGMP yo'li orqali emas**, balki **sitoxrom monooksigenaza tizimi** faolligining kamayishi orqali sodir bo'ladi. Mikromolyar konsentratsiyalarda endogen CO **bilirubin IX α , biliverdin IX α va glutatyonning** o'tga sekretsiyasini faollashtiradi. Shu bilan birga, o'tning **yallig'lanishga qarshi, antioksidant, detoksifikatsion va sitoprotektiv xususiyatlari** ortadi. Biroq CO ning bu ta'siri **ikki fazali xarakterga ega: past konsentratsiyalarda** u o't sekretsiyasini rag'batlantiradi, **yuqori (potensial toksik) konsentratsiyalarda** esa bu jarayonni susaytiradi. Ta'kidlash joizki, CO ning faollashtiruvchi ta'siri o't tarkibidagi **bilirubin, biliverdin va glutatyon** miqdorining ortishi bilan birga kechadi, ammo **xolesterin, fosfolipidlar yoki o't kislotalari** darajasiga sezilarli ta'sir ko'rsatmaydi. Endogen CO ning **organik anionlar**, ayniqsa **bilirubin va biliverdin**ning o't bilan ekskretatsiyasidagi roli hali to'liq o'rganilmagan. Biroq mavjud eksperimental dalillar ushbu gazotransmitterning **jigar to'qimasida gem katabolizmi faollashgan sharoitlarda**, xususan

toksemik yoki metabolik stress ostida, o't ajralishi va o't pigmentlari ekskresiyasi barqarorligini saqlashda muhim rol o'ynashini ko'rsatmoqda.

Tomir tonusi va yurak-qon tomir tizimi funksiyasining regulyatsiyasi

Endogen **uglerod monoksidi (CO)** organizmda **temir saqlovchi, xususan, gemga bog'langan oqsillar** bilan yuqori affinitet asosida o'zaro ta'sirga kirishadi. U **eritiluvchi guanilat siklaza (sGC), sitoxrom P450 va sitoxrom oksidaza** komplekslari bilan bog'lanib, **hujayraviy signal uzatish** yo'llarining muhim tarkibiy qismi sifatida faoliyat ko'rsatadi. Shuningdek, CO molekulasi signalizatsiya mexanizmlarida **azot oksidi (NO)** bilan muayyan o'xshashliklarga ega bo'lib, u ham gem saqlovchi oqsillar bilan bog'lanib, ularning faolligini modulyatsiya qiladi. Shu sababli, CO uzoq vaqt davomida NO ning fiziologik «analog»i yoki «o'rnini bosuvchi» gazotransmitter sifatida qaralgan. Biroq, zamonaviy molekulyar va biokimyoviy tadqiqotlar ushbu ikki gazotransmitterning **signalizatsiya mexanizmlari va fiziologik ta'sirlari o'rtasida muhim farqlar mavjudligini** ko'rsatdi. CO va NO gem oqsillari bilan **turlicha bog'lanish xususiyatlariga** ega bo'lib, bu ularning **vazomotor reaksiyalarga ta'sirida sezilarli tafovutlarni** yuzaga keltiradi. Azot oksidi **guanozin-5'-trifosfatni (GTP) siklik guanozin monofosfatga (cGMP)** aylantiruvchi **eritiluvchi guanilat siklaza (sGC)** fermentining **to'liq agonisti** sifatida tan olingan. NO molekulasi sGC tarkibidagi **prostetik gem guruhining ikki valentli temiri (Fe²⁺)** bilan bog'lanadi va **proksimal gistidin** bilan bo'lgan aloqani buzadi. Bu esa **5-koordinatali nitrozil-gem kompleksining** shakllanishiga olib kelib, ferment konformatsiyasini sezilarli o'zgartiradi va uning katalitik faolligini **yuzlab marta oshiradi**, natijada cGMP sintezi kuchayadi. cGMP o'z navbatida **proteinkinaza G (PKG)** ni faollashtirib, **tomir silliq mushaklarining bo'shashishiga** va **vazodilatatsiyaga** olib keladi. Uglerod monoksidi esa **sGC ning qisman agonisti** hisoblanadi. CO gem temiri bilan bog'lanib, **6-koordinatali karbonil-gem kompleksini** hosil qiladi, bunda **proksimal gistidin bilan bog'lanish saqlanadi**. Shu sababli, ferment tuzilmasida NO ta'siridagidek sezilarli konformatsion o'zgarishlar sodir bo'lmaydi, va guanilat siklaza faolligining oshishi **juda cheklangan darajada** kechadi. Natijada, CO faqat **NO yetishmovchiligi** holatida yoki **uning past konsentratsiyalarida** guanilat siklazani qisman faollashtirib, cGMP darajasini oshiradi va tomirlar kengayishini (vazodilatatsiyani) stimulyatsiya qiladi. Aksincha, **NO ning normal yoki yuqori konsentratsiyalarida**, CO sGC bilan **raqobatga kirishadi**, NO ning fermentga bog'lanishini cheklaydi va shu bilan **cGMP sintezi va PKG faolligining susayishiga** olib keladi. Bu holat **vazokonstriksiyaga** sabab bo'lishi mumkin. Demak, CO va NO o'rtasidagi signalizatsion muvozanat yurak-qon tomir tizimida **tomir tonusining dinamik regulyatsiyasi** uchun hal qiluvchi omillardan biridir. Shunday qilib, CO guanilat siklaza tizimi orqali tomir silliq mushaklariga ta'sir ko'rsatadi, ammo uning bu yo'ldagi effekti **NO ga nisbatan ancha sust bo'lib, doza va NO mavjudligiga bog'liq ravishda ikki tomonlama (dual) fiziologik ta'sir** ko'rsatadi. Bu xususiyat CO ni **regulyator gazotransmitter** sifatida ko'rib chiqishda muhim ahamiyatga ega qiladi.

Mikroorganizmlarning metabolizmida uglerod monoksidining ishtiroki

Uglerod monoksidi (CO) ayrim mikroorganizmlar, ayniqsa **anaerob prokaryotlar** uchun muhim **uglerod va energiya manbai** hisoblanadi. Ular CO molekulasini **CO-degidrogenaza (CODH)** fermenti yordamida qaytarib, uni **metan, atsetil-koenzim A** yoki boshqa metabolitlarga aylantira oladi. Bu ferment mikroorganizmlarda **uglerod fiksatsiyasi** va **energiya hosil qilish** jarayonlarida muhim katalitik rol o'ynaydi. Qiziqarli jihatlaridan biri shundaki, CO bilan o'zaro ta'sirga kirishuvchi ko'pgina fermentlardan farqli ravishda, **CO-degidrogenaza tarkibida prostetik gem guruhi mavjud emas**. Uning faol markazi **molibden (Mo)** yoki **nikkel (Ni)** kabi **o'tish metall ionlaridan** tashkil topgan bo'lib, ular CO molekulasi bilan **nisbatan sust, ammo selektiv komplekslar** hosil qiladi. Bu esa fermentning CO ni toksik darajada bog'lab qolmasdan, uni metabolik reaksiyalarda samarali ishtirok ettirish imkonini beradi. Bundan tashqari, **anaerob**

gemolitik bakteriyalar o'z metabolik ehtiyojlarini qondirish maqsadida **gemolitik toksinlar** ishlab chiqarib, **eritrotsitlarni** parchalash va **gemoglobinni degradatsiyalash** qobiliyatiga ega. Bunday bakteriyalar **bakterial gemoksigenaza** fermentlarini ekspressiya qiladi. Ushbu fermentlar **sutemizuvchilardagi HO-1/HO-2 tizimiga funktsional jihatdan o'xshash** bo'lib, **gem molekulasining oksidlovchi parchalanishini** katalizlaydi. Natijada **uglerod monoksidi (CO)** va **ikki valentli temir (Fe²⁺)** ajralib chiqadi. Bu jarayon bakteriyalar uchun bir nechta jihatdan foydalidir:

1. **CO** — energiya ishlab chiqarish va signalizatsion mexanizmlar uchun substrat vazifasini bajaradi;
2. **Fe²⁺** — temirga bo'lgan metabolik ehtiyojni qoplaydi;
3. **Gem saqlovchi substratlar** (masalan, shikastlangan to'qimalar yoki gemolizga uchragan eritrotsitlar) — oziq-ovqat manbai sifatida xizmat qiladi.

Bunday bakterial strategiyalar mikroorganizmlarga **noyob ekologik muhitlarda** (masalan, anaerob yoki kislorod cheklangan sharoitlarda) **hayotiyeligini saqlab qolish, resurslardan maksimal darajada foydalanish va raqobatbardosh ustunlikka ega bo'lish** imkonini beradi. Shu sababli, **CO metabolizmi va gem oksidlanish yo'llarining mikroorganizmlarda o'rganilishi** ularning ekologik moslashuvi, patogenlik darajasi va terapevtik nishonlar sifatida o'rganilayotgan molekulalar haqida muhim ma'lumotlar beradi.

Saprofit mikroorganizmlarning xo'jayin organizmi bilan uglerod monoksidi (CO) orqali o'zaro ta'siri

So'nggi yillarda olib borilgan tadqiqotlar ichak mikrobiotasining metabolik va molekulyar javoblari xo'jayin organizmidagi signalizatsion molekulalar bilan chambarchas bog'liq ekanligini ko'rsatmoqda. Shulardan biri sifatida **uglerod monoksidi (CO)** e'tiborni tortmoqda. Aksariyat ichak saprofit bakteriyalarida **CooA** deb nomlanuvchi, **gem saqlovchi va CO-sezgir transkripsion regulyator** oqsili aniqlangan. Ushbu oqsil CO molekulasining mavjudligini kimyoviy signal sifatida qabul qilib, **CO bilan bog'langanda faol holatga o'tadi va bakterial gen ekspressiyasini faollashtiradi**, xususan, ko'payish bilan bog'liq genlarning transkripsiyasini rag'batlantiradi. **CooA oqsili** CO molekulasiga yuqori affinitetga ega bo'lib, bu bakteriyalar uchun CO ni atrof-muhitdagi metabolik sharoitlar haqidagi **signal molekulasi** sifatida qabul qilish imkonini beradi. Shu tarzda, bakteriyalar CO ning mavjudligini **metabolik faollik va populyatsiya zichligini oshirish** signali sifatida talqin qiladilar. Xo'jayin organizmida esa **gemoksigenaza-2 (HO-2)** fermentining yuqori darajadagi konstitutiv ekspressiyasi, xususan, **me'da-ichak traktining enterik nerv tizimi (ENS)** neyronlarida qayd etilgan. Bu ferment doimiy tarzda CO sintezini ta'minlab beradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, enterik neyronlar tomonidan ajraladigan CO ichak bo'shlig'idagi saprofit mikroorganizmlar uchun nafaqat metabolit sifatida, balki **biologik axborot signali** sifatida xizmat qiladi. Bu esa **mezbon-mikrobiota o'zaro ta'sirini neyroximik darajada muvofiqlashtirish mexanizmi** mavjudligini ko'rsatadi. Ushbu jarayonning ahamiyati quyidagicha talqin etilishi mumkin: ichakdagi enterik neyronlar CO sekretsiasini **vegetativ yoki lokal fiziologik sharoitlarga** javoban moslashtirib, saprofit mikroorganizmlarning ko'payishini **homeostatik darajada** ushlab turadi. Shunday qilib, **xo'jayin organizm va mikrobiota o'rtasidagi muvozanat CO signalizatsiyasi** orqali tartibga solinadi. Bu holat enterik neyronal signalizatsiya va mikroflora o'rtasidagi **bidirectional (ikkala yo'nalishda kechuvchi) axborot oqimini** nazarda tutadi.

Tadqiqotlar va terapevtik istiqbollar

Endogen uglerod monoksidining (CO) yallig'lanishga qarshi va sitoprotektiv vosita sifatidagi roli so'nggi yillarda ko'plab mustaqil laboratoriyalar tomonidan keng miqyosda o'rganilmoqda.

Ushbu biologik faollik CO metabolizmini modulyatsiya qilish orqali turli patofiziologik holatlarni korreksiya qilishda istiqbolli terapevtik strategiyalarni ishlab chiqish imkonini beradi. Xususan, eksperimental va klinik tadqiqotlar CO metabolizmining quyidagi patologik holatlar va kasalliklar bilan bog'liq jarayonlarda sezilarli himoya ta'siriga ega ekanligini ko'rsatgan:

- Ishemiya-reperfüzion shikastlanishlar (masalan, miokard infarkti, ishemik insult);
- Transplantat rad etilishi;
- Aterosklerotik jarayonlar;
- Og'ir darajadagi sepsis;
- Og'ir tropik infeksiyalar, xususan, Plasmodium spp. tomonidan chaqiriladigan malyariya;
- Autoimmun xastaliklar.

2015 yilgacha bo'lgan tajriba va klinik ma'lumotlar tahlili asosida inson organizmidagi endogen CO ning biologik funksiyalari quyidagicha umumlashtiriladi:

1. **Endogen uglerod monoksidi — organizmda signalizatsiya molekulasi** sifatida faoliyat yurituvchi kichik gazsimon mediatorlardan biri bo'lib, gazotransmitterlar turkumiga kiradi.
2. **CO markaziy nerv tizimi (MNT) va kardiovaskulyar tizim** faoliyatini modulyatsiya qiluvchi neyrohormal regulyator sifatida qatnashadi.
3. **CO trombositlar agregatsiyasi va ularning endoteliyga adgeziyasini susaytirish orqali trombogenezni** cheklaydi, bu esa uning antitrombotik xususiyatga egaligini ko'rsatadi.

Kelgusida endogen CO almashinuvi va signalizatsiyasiga ta'sir etuvchi farmakologik vositalar asosida ishlab chiqiladigan terapevtik yondashuvlar ko'plab surunkali va o'tkir kasalliklar, jumladan, yurak-qon tomir, nevrologik, immunologik va yallig'lanish bilan bog'liq kasalliklarni davolashda yangi davrni boshlab berishi mumkin.

Xulosa Uglerod monoksidining (CO) inson organizmiga kirib borishi, ayniqsa, nafas yo'llari orqali sistemali ta'sir ko'rsatishi salbiy fiziologik va patofiziologik oqibatlariga olib keladi. CO gemoglobin bilan yuqori affinitet asosida bog'lanib, karboksigemoglobin hosil qiladi va shu tariqa qondagi kislorod tashuvchanligini sezilarli darajada kamaytiradi. Ushbu gipoksik holat yurak-qon tomir tizimi, markaziy nerv tizimi hamda nafas olish tizimi faoliyatining buzilishiga sabab bo'ladi. Uglerod monoksidining surunkali yoki takroriy ekspozitsiyasi yurak ishemik kasalliklari, neyrodegenerativ holatlar, qon aylanish tizimi disfunksiyasi va boshqa ko'plab organlarga oid patologik holatlarning rivojlanishiga zamin yaratadi. Shu bois CO intoksikatsiyasining oldini olish, erta tashxislash, detoksifikatsiya va simptomatik terapiyani o'z ichiga oluvchi kompleks profilaktik-davolash yondashuvlarini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada taqdim etilgan ma'lumotlar uglerod monoksidining organizmga ko'rsatadigan zararli ta'sirlarini chuqur o'rganish zaruriyatini asoslaydi va ushbu gazga nisbatan xavfsizlik standartlarini takomillashtirish, shuningdek, yangi terapevtik strategiyalarni ishlab chiqishga yo'naltirilgan fundamental va amaliy tadqiqotlarni kengaytirish zarurligini ko'rsatadi. Shu tarzda, CO bilan bog'liq toksikologik va biologik jarayonlarning chuqur tahlili inson salomatligini muhofaza qilishda dolzarb ilmiy-tekshirish yo'nalishlaridan biri sifatida qaralishi lozim.

Manbalar

1. Wu, L; Wang, R. **Uglerod monoksidi: endogen ishlab chiqarilishi, fiziologik funksiyalari va farmakologik qo'llanilishi** // *Pharmacol Rev.* — 2005

2. Maines MD. **Gemoksigenaza: funksiyasi, xilma-xilligi, regulyator mexanizmlari va klinik qo'llanilishi.** — Iyul 1988.
3. Shibahara S, Müller R, Taguchi H, Yoshida T. **Sichqon gemoksigenaza cDNA'sini klonlash va ekspressiyasi** // *Proc Natl Acad Sci USA.* — Dekabr 1985
4. Mahin D. Maine, Trakshel G. M., Kutty R. K. **Kalamush jigar mikrosomal gemoksigenazasining ikkita konstitutsional shakli: faqat bitta izoforma induktsiyalanadi** // *The Journal of Biological Chemistry.* — 5-yanvar, 1986.
5. Choi AM, Alam J. **Gemoksigenaza-1: funksiyasi, regulyatsiyasi va oksidlovchi shikastlanish bilan bog'liq bo'lgan ahamiyati** // *Am J Respir Cell Mol Biol.* — Iyul 1996.
6. Stocker R, Yamamoto Y, McDonagh AF, Glazer AN, Ames BN. **Bilirubin fiziologik jihatdan muhim bo'lishi mumkin bo'lgan antioksidantdir** // *Science.* — 27-fevral, 1987.
7. Hayashi S, Takamiya R, Yamaguchi T va boshqalar. **Gemoksigenaza-1 ning induktsiyasi oksidlovchi stress natijasida yuzaga keladigan leykotsitlar adgeziyasini pasaytiradi** // *Circulation Research.* — 15-oktyabr, 1999
8. Verma A, Hirsch D, Glatt C, Ronnett G, Snyder S. **Uglerod monoksid: ehtimoliy neyron vositachi** // *Science.* — 1993..
9. Poss KD, Thomas MJ, Ebralidze AK, O'Dell TJ, Tonegawa S. **Hippokampal uzoq muddatli potentiatsiya gemoksigenaza-2 mutatsiyasiga uchragan sichqonlarda normal holatda saqlanadi** // *Neuron.* — Oktyabr 1995
10. Kolata G. **Uglerod monoksid gazi miya hujayralari tomonidan neurotransmitter sifatida ishlatilishi mumkin.** *The New York Times.* — 26-yanvar, 1993.
11. Li L, Hsu A, Moore PK. **NO, CO va H₂S ning yurak-qon tomir tizimi va yallig'lanishdagi o'zaro ta'siri — uch gaz haqidagi tadqiqot** // *Pharmacology & Therapeutics.* — 2009..
12. Suematsu M, Goda N, Sano T va boshqalar. **Uglerod monoksid jigar sinusoidlarining tomir tonusiga endogen modulyator sifatida ta'sir qiladi** // *The Journal of Clinical Investigation.* — Noyabr 1995
13. Suematsu M, Kashiwagi S, Sano T va boshqalar. **Uglerod monoksid jigar qon tomir perfuziyasini endogen modulyatsiya qiluvchi omil sifatida** // *Biochem Biophys Res Commun.* — 15-dekabr, 1994.
14. Johnson CY. **Zaharli gaz tibbiy foyda keltirishi mumkin.** *The Boston Globe.* — 16-oktyabr, 2009.
15. Olas B. **Uglerod monoksid inson organizmi uchun har doim ham zahar emas: CO ning fiziologik va farmakologik xususiyatlari** // *Chemico-Biological Interactions.* — 2014. — 25-aprel
16. Szabo C. **Gazotransmitterlar onkologiyada: patologiyadan eksperimental terapiyagacha** // *Nature Reviews Drug Discovery.* — 2016